

‘Y si los españoles tuviesen en Japón algún pueblo ...’: una utopía hispano-nipona en las *Crónicas del Lejano Oriente* (1599)*

GIUSEPPE MARINO

Universitat Autònoma de Barcelona

Así España descubrió el Nuevo Mundo para que todas las naciones estuvieran bajo una sola ley. No sabemos nosotros lo que hacemos, pero Dios sí, cuyo instrumento somos. Los españoles buscaron nuevos países por el deseo de oro y riquezas, pero Dios trabaja para más altos fines.¹

Introducción e hipótesis de autoría

En 1578, el clan japonés de los Ōtomo de la isla de Kyūshū, sur de Japón, liderado por el *daimio* cristiano Fujiwara no Yoshishige (1530–1587)—nombrado por los europeos ‘el rey Francisco’ de Bungo—empezó la nueva campaña en Hyūga (prefectura de Miyazaki) tras levantarse la gran amenaza del clan Shimazu que atacó sus territorios. El 16 de mayo del mismo año, el rey Francisco, elevado a la categoría de héroe en los escritos de los cristianos, se apoderó de la fortaleza de Matsuo, y el único enemigo que apoyaba el clan Shimazu, Tsuchimochi Chikanari, fue derrotado. El *daimio* cristiano y su hijo, el ‘príncipe’ Ōtomo Yoshimune (1558–1605), ‘[m]andou el rey e o principe que os mosteiros e templos dos *camis* e *fotoquesv* [ídolos budistas], que lá houvessem [en Matsuo], fosse abrazados e assolados e assim se foi fazendo’.² Acompañado por su mujer Julia, por el portugués Francisco Cabral (1529–1609), controvertido padre Superior de los jesuitas,

* Este estudio ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie n° 892029 (EURO-IMJIN) y por el European Research Council (ERC) bajo el programa de investigación de la Unión Europea n° 758347 (AFTERMATH).

1 Tommaso Campanella, ‘La imaginaria ciudad del Sol (*Idea de una república filosófica*)’, en Tomás Moro, Tommaso Campanella & Francis Bacon, *Utopías del Renacimiento*, estudio preliminar de Eugenio Ímaz (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010), 183-297 (p. 230).

2 Luís Fróis, *Historia de Japam*, ed. José Wicki, 5 vols (Lisboa: Ministerio de Cultura e Coordenação Científica/Biblioteca Nacional, 1976–1984), III, 18.

y asimismo por trescientos samuráis cristianos, ‘el rey Francisco’, es decir, Yoshishige, asentó su residencia en Mushika. Su plan fue el de edificar ‘a cidade que allí determinava [...] havia de ser regida com novas leyes e institutos diferentes dos de Japão’.³ Como anotó el historiador Jurgis Elisonas, ‘this city would be the center of a province transformed into Utopia’:⁴ ‘e que para os naturaes de Fiunga melhor se unirem com elle e com os seos, que todos se havião de fazer christãos e viver em hum amor e união fraternal’.⁵ Para garantizar que la nueva conquista del clan Ōtomo se ‘regessem e governassem com as leys e costume de Europa’, trató de barrer los lugares de culto y las imágenes sagradas de los templos budistas y establecer una ‘christiandade mui solida e que fosse nomeada athé dentro de Roma’.⁶

La destrucción de Mushika, ciudad totalmente arrasada por la guerra, según narró el historiador luso Luís Fróis, supuso para los religiosos europeos enfrentarse a un escenario de *tabula rasa*, similar a lo que sucedió con los amerindios, aunque esta vez debido a la *manu militari* nipona. No cabe duda de que esta fue una ocasión especial para los europeos—si se considera que en las Indias Orientales el poder externo de matriz occidental quedaba relativamente reducido—, para poner en marcha un proceso de occidentalización sin precedentes en Japón.⁷ El utópico Nuevo Mundo nipón se espejaría en el modelo ibérico, sobre todo a partir de la estrategia jesuita consistente en la transmisión y difusión en aquellas tierras tanto de las ideas europeas como de la religión cristiana, que hasta aquel entonces dependía de las administraciones coloniales de Filipinas y Macao y del material de soporte procedente de las instituciones eclesiásticas.⁸ No es menos cierto que el plan para la ciudad de Mushika resultó un fracaso antes de que se acabase el año: Yoshishige y su séquito de jesuitas fueron obligados a dejar la ciudad y regresar a Bungo.⁹

No obstante, los europeos no abandonaron del todo la idea de fundar una ciudad que fuera completamente gobernada por las leyes europeas y que facilitara la labor de expansión y conservación de la cristiandad en Japón. Veintiún años después de estos sucesos, las reflexiones vertidas en lengua

3 Fróis, *Historia de Japam*, ed. Wicki, III, 18–19.

4 Jurgis Elisonas, ‘Christianity and the Daimyo’, en *The Cambridge History of Japan*, ed. John Whitney Hall *et al.*, 6 vols (Cambridge: Cambridge U. P., 1988–1999), IV (*Early Modern Japan* (1991), 331–372 (p. 338).

5 Fróis, *Historia de Japam*, ed. Wicki, III, 18–19.

6 Fróis, *Historia de Japam*, ed. Wicki, III, 38.

7 Véase Nicolas Standaert, ‘Christianity in Late Ming and Early Qing China As a Case of Cultural Transmission’, en *China and Christianity: Burdened Past, Hopeful Future*, ed. Stephen Uhalley, Jr & Xiaoxin Wu (London: M.E. Sharpe, 2001), 81–116 (p. 84).

8 Véase Serge Gruzinski, ‘Las imágenes, los imaginarios y la occidentalización’, en *Para una historia de América*, ed. Marcello Carmagnani, Alicia Hernández Chávez & Ruggiero Romano, 3 vols (México D.F.: El Colegio de México, 1999), I, *Las estructuras*, 498–567 (p. 507).

9 Elisonas, ‘Christianity and the Daimyo’, 339.

castellana por un anónimo jesuita el 25 de febrero de 1599 desde Nagasaki, que pueden leerse en el copioso manuscrito preservado en el Archivo de la Compañía de Jesús (Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI]) en Roma (colección *Jap. Sin.* 13 II, ff. 269–277),¹⁰ tenían como objetivo primordial proyectar otra sociedad global, o, mejor dicho, dual, esta vez de raigambre hispano-japonesa y bajo el control total de los españoles, aunque aproximadamente en las mismas circunstancias geográficas (sur de Japón), en la que implantar una estrategia de propagación del cristianismo guiada y segura.

En principio, la misiva estaba destinada a ser un ‘tratadillo’, pero finalmente su autor decidió abreviar el escrito aún más y enviarlo al padre General de la orden, cuya sede estaba en Roma. Al decir del propio autor, en el documento solo se daba a conocer ‘lo más sustancial en suma’ (f. 269), es decir, una síntesis de lo que el jesuita tenía realmente programado. Los diecinueve folios estaban escritos con tal grado de realismo que habrían escandalizado a cualquier preceptista epistolar, fuese o no misionero, que en el siglo XVI se hubiera visto involucrado en el temerario proyecto: cristianizar Japón sin contar aparentemente con el sistema de *tabula rasa* adoptado en la India Occidental. Con solo considerar estas características estaríamos ante un documento único, teniendo en cuenta también el amplio panorama que el texto proporciona en relación a los estratos sociales y a la economía en el periodo nipón Azuchi-Momoyama. Si a ello se añade que este códice romano es uno de los pocos del género estratégico (e imaginario) en toda la profusa sección de manuscritos sobre Asia de época moderna, en el que además aparece involucrado el universo hispano moderno, la larga misiva adquiere sin duda más importancia.

El diseño un tanto maquiavélico del proyecto descrito por el padre jesuita en el manuscrito objeto de análisis, que habilitaba la expansión de la cristianización y legitimaba un aumento de espacio y reubicación para los europeos, en particular para los españoles residentes en Japón, podría ser la única razón por la que el autor prefiriese esconder su nombre. De hecho, si examinamos la colección jesuita referida a Asia, es uno de los pocos documentos redactados por amanuenses en el que se mantiene el anonimato.¹¹ No obstante, por las varias alusiones camufladas mediante el uso de tercera persona, por la información tan completa y esmeradamente clara, por la severidad de las palabras empleadas y, más concluyente aún,

10 Se utiliza la foliación del mismo archivo para mencionar las secciones del manuscrito ya que todavía no está publicado. Actualmente, el autor de este artículo está llevando a cabo el proceso de transcripción de dicho manuscrito, que será publicado en el segundo volumen, a día de hoy inédito, de la colección: *The Spanish Pacific Reader 1521–1815: A Reader of Primary Sources*, ed. Christina Lee & Ricardo Padrón (Amsterdam: Amsterdam U. P., en prensa).

11 Véase también el catálogo de la biblioteca Kirishitan Bunko editado en la Sophia University de Tokio: *キリシタン文庫 イエズス会日本関係文書* (*Kirishitan Bunko: iezusukai nihon kankei monsho*) (Tokio: Nansōsha, 1981), 89.

por las iniciales 'AV' que aparecen al final del código, todo apunta a que el autor de este escrito es el padre Visitador Alessandro Valignano (1539–1606). El detalle más claro que apoyaría esta hipótesis es una caligrafía exactamente idéntica a los folios del código que encontramos en un documento posterior incluido en el mismo tomo, firmado de puño y letra por dicho Visitador. Asimismo, en la misiva se halla una clara referencia a un conocido trabajo del jesuita italiano, las *Adiciones del Sumario de Japón* (1592).¹² Escribe el autor anónimo del código romano: 'Supongo aquí la noticia que V.P. tiene de las cosas de Japón no aquella común que se da por las *annuas*, sino la que el padre Visitador le ha dado con las *Adiciones* que llevó el padre Gil de la Mata' (f. 269). Es evidente que en esta última sentencia se desliza una información muy personal a la que no todos los jesuitas tenían acceso. Por otra parte, cabría conjeturar que el hecho de que el autor anónimo del manuscrito remita constantemente a las *Adiciones* no esconde sino un ejercicio de autopromoción de Valignano, para poner en valor algunas de sus ideas fundamentales desarrolladas en el *Sumario*. En cualquier caso, no puede tratarse de Gil de la Mata (1547–1599), tanto por la caligrafía tan peculiar del logroñés como por la constante enemistad con Valignano, al igual que el teólogo español Pedro de la Cruz (1559–1606), otra conjetura poco plausible.¹³

En lo que se refiere al problema de autoría, cabría preguntarse qué otras razones, además de la ya expuesta, llevaron al supuesto autor del escrito, el padre Valignano, a no revelar a las claras su nombre. Y, asimismo, en estrecha relación con esta pregunta, convendría examinar qué diferencias plantea el código romano respecto a las restantes *Crónicas de Indias* orientales, un hecho que podría explicar el recelo del autor a mostrarse públicamente. Para empezar, la larga misiva del padre jesuita describía una realidad muy distinta a la de los informes de la época enviados por los europeos desde Japón. El empeño del autor por mostrar esa otra realidad del territorio nipón es patente por el hecho de que hubo de redactar por segunda vez la susodicha carta, casi un año después, a causa de su extravío.¹⁴ El documento discrepaba de la mayoría de las cartas que se remitieron—en

12 Véase Alessandro Valignano, *Sumario de las cosas de Japón (1583). Adiciones del Sumario de Japón (1592)*, ed. José Luis Álvarez-Taladriz, 2 vols (Tōkiō: Sophia Univ., 1954), ver tomo II.

13 'Ya V.P. sabe cuan ajeno está el padre visitador aun de pensar en esto' (f. 271^v); 'Habiendo pocos días ha hablado un padre con cierto superior digo con el padre Visitador que aquí está sobre esto ...' (f. 274^v). Esta autoría iría en contra de la teoría de Jesús López-Gay, quien en 1966 no mencionaba el autor del manuscrito y, en 1970, lo asignaba al teólogo español Pedro de la Cruz. Véase Jesús López-Gay, *El catecumenado en la misión del Japón del s. XVI* (Roma: Libreria dell'Univ. Gregoriana, 1966) y *La liturgia en la misión del Japón del siglo XVI* (Roma: Libreria dell'Univ. Gregoriana, 1970). Tras un cotejo de los manuscritos, son perfectamente visibles las diferencias entre los escritos del español con el manuscrito presentado, además de las razones alegadas.

14 'El año pasado escribí a V. P. por vía de las Filipinas lo mismo que en substancia aquí escribiré porque tengo noticia que se perdió el navío donde iba la carta' (f. 269).

teoría de acuerdo con la nueva reglamentación de Valignano, que instaba a los padres para que contaran solo 'la pura verità delle cose'¹⁵—al General de la Compañía en Roma, incluidas las copiosas *Cartas annuas*, resúmenes de todas las misivas anuales por lo general poco fiables. El manuscrito abarcaba un ambicioso plan,¹⁶ genuino, pero poco realista, impulsado por una noción de 'prudencia mixta'—prácticamente englobando las nociones neoestoicistas de Justo Lipsio—referida a cómo los conquistadores españoles tenían que apoderarse de (o adquirir) un puerto-ciudad en Japón. Asimismo, describía cómo tenían que hacerlo para que este lugar fuera el punto neurálgico, pero no solo, de la cristiandad en Asia. En otras palabras, el proyecto, que estaba íntimamente conectado con la idea de cristianizar el mundo que estimaban vivía en la barbarie, comprendía una manera de occidentalizar Japón, o, mejor dicho, de hispanizarlo, no de manera gradual sino más bien abruptamente, a partir de la adquisición regalada, comprada o conquistada de la supuesta isla.¹⁷

La insatisfacción de los misioneros, que vieron aquellas barreras conceptuales infranqueables a pesar del 'tono civil' de conversación utilizado hasta entonces,¹⁸ debió de llevar al anónimo autor a afirmar que 'no debe de estar nuestro Señor tan satisfecho de esta Iglesia como muchos piensan' (f. 270). Es cierto que la cristiandad en Japón, extinguida apenas alcanzado el siglo de vida, había tratado de solventar una serie de problemas surgidos desde sus inicios poco sólidos.¹⁹ Como es conocido, en 1598, Hasaburo Terazawa mandó destruir todas las iglesias: entre Arima, Ômura e Hirado se demolieron alrededor de 137 iglesias, mientras que el colegio de Amakusa, el seminario de Arima y las casas de los misioneros siguieron intactos.²⁰

Alrededor de 1599, un año después de la desaparición del caudillo Toyotomi Hideyoshi (1537–1598) y del final de la *Imjin waeran* (1582–1598), o invasiones japonesas de Corea, los cristianos en Japón se despertaron con una gran incógnita sobre su futuro: ¿le permitiría el nuevo gobernador nipón,

15 Andrew C Ross, *A Vision Betrayed: The Jesuits in Japan and China, 1542–1742* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1994), 56.

16 López-Gay, *El catecumenado en la misión del Japón*, 105, n. 141. En palabras de López-Gay: 'El plan consistía en fundar con la ayuda de los españoles una plaza fuerte en Japón'. Posteriormente, en 1970 escribe: 'El P. Pedro de la Cruz entre las razones que daba para su curioso plan de fundar en el Japón una ciudad de cristianos' (López-Gay, *La liturgia en la misión del Japón del siglo XVI*, 5).

17 Véase Ana Carolina Hosne, *The Jesuit Mission to China and Peru, 1570–1610: Expectations and Appraisals of Expansionism* (London/New York: Routledge, 2013), 72.

18 Véase Joan Pau Rubiés i Mirabet, '¿Diálogo religioso, mediación cultural o cálculo maquiavélico? Una nueva mirada al método jesuita en Oriente, 1580–1640', en *Jesuitas en imperios de Ultramar: siglos XVI–XX*, coord. Alexandre Coello de la Rosa, Javier Burrieza Sánchez & Doris Moreno (Madrid: Sílex, 2012, 35–63 (pp. 52 & 59).

19 George Elison, *Deus Destroyed. The Image of Christianity in Early Modern Japan* (Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, Harvard Univ., 1988), 85.

20 James Murdoch & Isoh Yamagata, *A History of Japan during the Century of Early Foreign Intercourse (1542–1651)* (Kobe: Published at the Office of the 'Chronicle', 1903), 297.

Tokugawa Yeyasu (1543–1616), seguir cristianizando aquellas tierras? Sin duda, el autor de las hojas manuscritas objeto de análisis debió de reflexionar sobre el futuro de los casi 300.000 cristianos que, según las fuentes jesuitas entre 1596–1597, residían Japón; un porvenir no tan lejano de la cristiandad en Asia, de ahí la necesidad imperiosa de idear una quimérica reconstrucción para una nueva Iglesia militante en Japón. El itinerario era sin duda poco realista y comenzaba por el análisis de las amenazas japonesas a los españoles de Filipinas—el verdadero principio activo de su proyecto, como se verá más adelante—, cuyas primeras muestras datan de 1586.²¹ Estas acciones intimidatorias, como queda de manifiesto al cotejar la documentación de las misiones jesuitas en Asia, fueron las mismas que Alessandro Valignano volvió a detallar en una carta en latín al prior de la Compañía en Manila, Sedeño.²² No cabe duda de que este tipo de coacciones por parte de los nipones generó mucho temor entre los hispanos y pudo ser la gota que colmó el vaso y que llevó al anónimo jesuita a entablar las bases para su complicada propuesta. El temor a que una vez más se acusara a los misioneros de ser la vanguardia del imperialismo occidental seguía vigente, pero había llegado el momento de arriesgarse, ser claro y evitar todo tipo de especulación, también literaria, para que no ocurriera lo que de hecho sucedió en las décadas posteriores al manuscrito, es decir, el fin de la cristiandad en Japón.

Otra cuestión interesante que cabe plantearse es a quién pretendía convencer exactamente el autor del manuscrito de la utilidad de su arriesgada estrategia. Pese a que el informe fue dirigido al General de la Compañía, Claudio Aquaviva, el rey Felipe II estaba incluido en el pretencioso diseño. El jesuita consideraba que para llevar a cabo su plan en Japón solo hacían falta unas ‘migajas’ del despilfarro que el monarca español gastaba para la ‘ganancia de almas [...] en Flandes’ (f. 272^v).

El autor del manuscrito revela que en España se estaba discutiendo ya por ese entonces, y aun antes, acerca de la conveniencia de ‘tener los españoles algún puesto en Japón o para seguridad de su estado o si pudiese para intento de conquista’ (f. 269). De ahí su decisión de participar en dicha discusión, pues temía que, de no intervenir con su pluma, tal vez los españoles no llegarían a edificar una plaza fuerte, y de ese modo la ‘esperanza de la conversión de Japón’ (f. 269) se desvanecería.

En definitiva, la construcción imaginaria ideada por el jesuita se sustenta, como venimos recalcando, en aspectos propios de la cultura occidental. Es por ello que debemos inscribir dicho imaginario en el consabido proceso de occidentalización que para muchos estudiosos tiene su origen a

21 Véase Stephen Turnbull, *War in Japan 1467-1615* (Oxford: Osprey Publishing, 2002).

22 Archivo General de las Indias (AGI), Patronato, 46, 22. Véase también Juan Gil, *Hidalgos y samuráis: España y Japón en los siglos XVI y XVII* (Madrid: Alianza, 1991), 37–38.

finales del siglo XV con Colón y el nacimiento de la modernidad.²³ Se trata, sin duda, de una estrategia jesuita esencialmente eurocentrista adaptada al contexto japonés para la supervivencia de los europeos en Asia, aunque parezca un reflejo de la mentalidad colonial luso-hispana. Utilizando una expresión de Rodolfo Kursch,²⁴ en la fagocitación europea de los japoneses que se entrevé en el manuscrito se hace patente un cierto sentido de justicia social y una cierta tolerancia religiosa que, a su vez, simulaba la de las sectas niponas. El autor anónimo promulga un tipo de educación para la nueva generación mestiza hispano-nipona que rechaza la violencia a favor de la racionalidad en beneficio de los preceptos cristianos. El segmento poblacional al que va dirigida esta nueva pedagogía occidental-cristiana es, indiscutiblemente, los jóvenes, principalmente varones, quienes tarde o temprano habrían de jugar un rol importante en el apoyo a los misioneros para establecer la nueva Iglesia nipona. La estrategia ideada por el jesuita consistía básicamente en proponer el cultivo de las virtudes cristianas y el rechazo a la guerra, pero sin abandonar del todo un marco discursivo occidentalizado, una conciencia nacionalista ligada al establecimiento de instituciones políticas, administrativas o educativas europeas pseudo-coloniales que iba irrefutablemente unida al proceso de adquisición del nuevo territorio nipón.²⁵

El autor del código se hallaba ante una encrucijada: debía escoger entre seguir profesando la doctrina cristiana y mirar más allá de la persecución cristiana iniciada en 1587 (bajo amenaza de pena de muerte si no apostatase); o, dada la extrema necesidad, permitir y favorecer la intervención ‘de algún efecto humano’ (f. 269), según una velada expresión. La decisión final adoptada fue requerir la ayuda del ejército español destacado en Filipinas o, incluso, el de Nueva España. Este hecho constituye el núcleo del manuscrito, que analizaremos en las próximas páginas.

Una utopía irrealizable

Las organizaciones religiosas en época moderna intentan llamar la atención del gobierno²⁶ representando lo que hoy se podría definir como el *poder blando*. A raíz de métodos de acomodación en los intercambios culturales, el manuscrito en cuestión combina este tipo de estrategia con un plan de *hispanización*—esto es, los planteamientos de la Corona española empleados

23 Véanse Walter D. Mignolo, ‘Occidentalización, imperialismo, globalización: herencias coloniales y teorías postcoloniales’, en *Literatura colonial: identidades y conquista en América*, ed. Mabel Moraña, *Revista Iberoamericana*, 61:170–171 (1995), 27–40; y Enrique Dussel, ‘Eurocentrism and Modernity (Introduction to the Frankfurt Lectures)’, *Boundary 2*, 20:3 (1993), 65–76.

24 Rodolfo Kusch, *El pensamiento indígena y popular en América* (Buenos Aires: Hachette, 1970), 158.

25 Mignolo, ‘Occidentalización, imperialismo, globalización’, 33 & 35.

26 Jeff Haynes, *Religion in Global Politics* (London: Pearson, 2011 [1ª ed. 1998]).

en la evangelización de las Indias occidentales—circunscrito únicamente al Japón. A la hora de desplegar exitosamente esta estrategia, debían incorporarse también los elementos típicos del método de acomodación para ganar a los neófitos: ‘preaching, winning converts and educating them were the next composite methods’.²⁷ No obstante, el primer impedimento con que se topa el autor del código al redactar el ambicioso programa de su isla hispano-japonesa ha de ponerse en relación con la necesidad de establecer un plan de contingencia para salvaguardar la comunidad cristiana en Japón (f. 269).

Uno de los asuntos más delicados que el autor debe solventar es, sin duda, el posible daño que los españoles, al entrar con sus soldados en suelo nipón y conquistar uno de sus 66 reinos, podían provocar en el comercio ya consolidado de los portugueses, en vigor desde 1550 aproximadamente.²⁸ Al respecto parece ser que quien redacta la misiva había percibido cierto resquemor por parte de los españoles hacia los portugueses y su comercio.²⁹ Lo cierto es que, desde el Tratado de Tordesillas en 1494, Japón representaba para los portugueses el mayor avance hacia el este a lo largo de la ruta de las carracas, que finalizaba en Nagasaki. Para los españoles, en cambio, el archipiélago nipón era un lugar situado hacia el oeste, próximo a sus tierras de expansión que se extendían hacia Filipinas. Debido a la rivalidad imperialista entre los reinos de España y Portugal, los españoles siempre mostraron una cierta acritud respecto al territorio japonés, tanto a nivel político como territorial. Esta acritud se extendía al campo de la religión dado que el *padroado* luso de las misiones y el *patronazgo* hispano mantenían ciertas diferencias que a la postre habrían de erosionar ambas demarcaciones.³⁰

Al hacer frente a este inconveniente, la propuesta del jesuita anónimo pone de relieve una serie de pros y contras en relación a la intervención en Japón, aparentemente pacífica, con objeto de que tanto el papa como Felipe II pudieran ponderar *per utraque* cuanto se afirmaba y llegar a tomar las decisiones que fuesen oportunas. En otras palabras, el autor de la misiva informa acerca de las deficiencias de las decisiones adoptadas hasta la fecha (1599) y, al mismo tiempo, trata de enmendar el antiguo modelo de cristianización para transformarlo en otro más eficiente del que los europeos pudieran sacar provecho. La nueva estrategia para influenciar al ‘otro’, es decir, a los japoneses, se basaba en la construcción de un entorno apropiado,

27 Takao Abé, *The Jesuit Mission to New France: A New Interpretation in the Light of the Earlier Jesuit Experience in Japan* (Leiden: Brill, 2011), 9.

28 Véase Charles R. Boxer, *Fidalgos in the Far East, 1550-1770* (Hong Kong/London: Oxford U. P., 1968), 29–47. Es necesario recordar que el monopolio del comercio portugués en Japón, derivado de una relación excepcional entre la Compañía y Portugal, se confirmó en 1580 cuando España y el estado portugués se unieron bajo el gobierno de Felipe II.

29 Murdoch & Yamagata, *A History of Japan*, 292.

30 Elison, *Deus Destroyed*, 135.

ya testado en Occidente, cuyo objetivo era el de integrarlo en un sistema de valores espirituales europeos.

Está claro que el dispositivo imaginario que propone el jesuita se alejaba de la muy aventurera idea de facción militar, propuesta en 1589 por el portugués Gaspar Coelho (c.1529–1590), quien escribía a los españoles de Filipinas para que les enviaran cuatro barcos cargados de hombres, con artillería y comida suficientes. La estrategia militar propuesta por Coelho preveía un programa de rescate para la cristiandad en Japón gracias al envío de 300 o 400 soldados del gobierno español en Manila para levantar una fortaleza en el Kyûshû y restablecer el orden tras el edicto anticristiano proclamado por Hideyoshi.³¹

Llegados a este punto, resulta necesario preguntarse cuál era el estado de Japón y la cristiandad en 1599, es decir, después de la muerte de Hideyoshi y antes de otra batalla inminente como la del 21 de octubre de 1600 en Sekigahara. Las tierras de los *daimios* cristianos eran principalmente seis: en el sur de Higo Konishi Yukinaga, es decir, Dom Agustino Tsunocamidono (200.000 *koku*);³² en Nakatsu el anciano Kuroda (180.000 *koku*); Môri Hidekane en Chikugo (180.000 *koku*); en Arima el famoso Arima Harunobu, del que mucho hablan las fuentes jesuitas (40.000 *koku*), y su pariente Ômura Sumitada en Ômura (alrededor de 25.000); y Ota Hidenobu en Gifu (135.000). Según las fuentes inglesas y alemanas, existían también otros dos ‘príncipes cristianos’, el llamado Taquaf Nombo (Takanobu) de la familia Matsu-ura (63.000 *koku*); y Terazawa gobernador de Nagasaki que también fue señor de Karatsu en Hizen (entre 80.000 y 120.000 *koku*).³³

Ahora bien, si se sumaran los ingresos de estos príncipes cristianos de Kyûshû, apenas excederían la economía de los Shimazu en Satsuma, o la de Hideyaki Kobayawaka en Bitchû, y en cualquier caso llegaría a ser una vigésima sexta parte de la tasación total del imperio nipón. Estos datos económicos contrastados ponen de relieve la dificultad de que la comunidad cristiana del Japón pudiera ejercer algún tipo de influencia en el gobierno nipón, al ser muy limitado el poder de los señores cristianos. Además, la mayoría pertenecía a un solo territorio, el Kyûshû, pero incluso parece que Kuroda, a su regreso de Corea, empezaba a tener algunas dudas sobre el mismo credo cristiano.³⁴ Los jesuitas, y en particular Valignano, creían que la pobreza de los señores feudales del Kyûshû se debía a la férrea jerarquía

31 Véanse Elison, *Deus Destroyed*, 114; y Pedro Lage Correia, ‘Violence, Identity and Conscience in the Context of the Japanese Catholic Missions (16th Century)’, en *Compel People to Come In: Violence and Catholic Conversions in the Non-European World*, ed. Vincenzo Lavenia, Stefania Pastore, Sabina Pavone & Chiara Petrolini (Roma: Viella, 2018), 107–109 (pp. 110–11).

32 1 Koku (o fardos de arroz) equivale a 278,3 litros. Esta era la cantidad de arroz necesaria para alimentar a una persona durante un año.

33 Murdoch & Yamagata, *A History of Japan*, 387.

34 Murdoch & Yamagata, *A History of Japan*, 389–91.

a la que estaba sometida toda la economía nipona, basada en la producción de arroz. El grueso de dicha producción debía ser repartido entre los ‘señoríos de *kunishu*’, y asimismo entre los *tonos* y los señores ‘más pequeños’. Tras la repartición de los fardos de arroz en diez o doce *kunishu*, lo que restaba para el consumo propio era una cantidad ínfima destinada al mantenimiento del personal de la casa, y es por esto que avisaba el jesuita: ‘todos universalmente son pobres de renta y necesitados de dinero’.³⁵

Una vez expuestos los obstáculos de orden político, religioso y económico con que convive la comunidad cristiana del Japón, el autor de la misiva se muestra preocupado por los resultados obtenidos hasta el momento por los misioneros, sobre todo en materia de conversión y particularmente referidos al Kyûshû, la zona en que se daba una mayor concentración de cristianos en todo Japón. La identidad de esta isla situada al sur del archipiélago, ‘donde está casi todo el cuerpo de la cristiandad, y donde lo que se hace está más unido y más seguro’ (f. 269^v), merece una especial consideración pues es justamente ese el lugar en el que se plantea la estrategia que el autor de la misiva imagina en su mente y desarrolla por escrito en su copiosa carta. Se sabe que en 1589 hubo hasta 23.000 bautismos en el Kyûshû, un hecho que debemos poner en relación con una personalidad como Konishi Yukinaga, el famoso *daimio* cristiano que, comisionado como lugarteniente general, ejerció una gran autoridad en particular en los pequeños feudos marítimos del Kyûshû occidental. Gracias a Yukinaga y a su actividad filantrópica, los sacerdotes permanecieron en aquellos territorios sin ser molestados, y también en Hirado, al mismo tiempo que el mismo *daimio* favorecía la aceptación de los cristianos incluso en las islas Gotô.³⁶

Volviendo al manuscrito objeto de estas páginas, el autor pone de manifiesto que la corte y los nobles de Kioto (‘Miacó’) vivieron una conversión ‘más ingenua y desinteresada’ (f. 269^v), ya que contaban con un número de cristianos muy inferior en comparación con el sur de Japón. El principal problema al que ha de hacer frente la cristiandad en Japón son los señores feudales, los llamados *tonos*,³⁷ que buscaban el ‘provecho’ por diferentes vías ‘ahora sea para que les ayudemos, ahora para que les procuremos parte del comercio con la nao o también para unirse con los señores cristianos de este contorno de Nagasaki’ (f. 269^v). Al mismo tiempo, los *tonos* favorecían la conversión de otras personas, por la sencilla razón de que ‘si ellos son cristianos y quieren que los súbditos lo sean está todo hecho’ (f. 269^v). De ahí que los jesuitas, desde la llegada de Francisco Xavier a Japón, hubiesen intentado implantar una evangelización basada en la conversión vertical, es decir, desde el señor al súbdito.³⁸ Así pues, la posibilidad de propagar en

35 Valignano, *Sumario de las cosas de Japón*, ed. Álvarez-Taladriz, II, 314.

36 Murdoch & Yamagata, *A History of Japan*, 252.

37 Véase João Rodrigues, ‘Tono’, en su *Arte da lingoa de Iapam* (Nangasaqui: No Collegio de Iapão da Companhia de Iesu, 1604).

38 López-Gay, *El catecumenado en la misión del Japón*, 104–05.

Japón la doctrina de Cristo sin los *tonos* no se contemplaba. Sin embargo, el plan secreto que el autor de la carta imaginaba preveía una liberación pacífica tanto de aquellos señores feudales que recibían solo dinero sin dar nada a cambio, como de los que no estaban de acuerdo con los preceptos de la religión cristiana.

La propaganda evangélica era uno de los problemas que requería de una solución inmediata, atendiendo a una doble problemática: de un lado, la falta de lo que el jesuita definía como las ‘raíces’ de la conversión, es decir, la necesidad de una religión más honda y cercana entre ‘la gente común y baja’; y de otro lado, un hecho ya comentado: que el proselitismo dependiera casi exclusivamente de los *tonos*. No obstante, el problema con los señores feudales no radicaba solo en la ‘flaqueza’ de su conversión, sino en que su fidelidad dependía estrictamente del beneficio que podían sacar (f. 269), una rentabilidad que los jesuitas a menudo no podían garantizar y que, en último extremo, dependía del ‘trato que cada año tiene en la nave [de los portugueses] de la China, en que envía hasta doce mil ducados, y faltando esto no tiene remedio ninguno’.³⁹ En consecuencia, el hecho de no poder garantizar la renta al *tono* provocaba un efecto dominó respecto a las apostasías de la doctrina cristiana:

Pongo ejemplo: un *tono* convertido por vía de un casamiento con una señora cristiana y quedándose frío con la persecución de Taicosama, estando enfermo por no sé qué le dijo otro *tono* y un bonzo, de tal manera tornó atrás y con él su mujer (que era muy devota en otro tiempo) que hicieron jurar a muchos criados nobles con juramento de sangre (como es costumbre en cosas graves) que tornará atrás de la fe. Y lo mismo hiciera con otros muchos plebeyos que había en su tierra [...] (f. 269^v)

De esta manera, la Iglesia cristiana en Japón no resultaba tan incisiva como en Europa y, por ello—observa el jesuita—‘apenas parece haber hecho la cristiandad mudanza en su gobierno’ (f. 269^v). Los ‘pecadores’, en el sentido cristiano del término, estaban libre de cualquier tipo de condena, incluso si se trataba de los asesinatos más crueles: ‘no se defiende que el amo mate a su mozo ni se pregunta si le mató por alguna culpa o sin ella’ (f. 269^v).

Todavía existía otro obstáculo, aún más contundente, para los europeos en Japón, a saber: la inestabilidad y crisis política causada por las continuas guerras que iban debilitando el país y su reorganización. El autor de la misiva consideraba Japón como un territorio que estaba lejos de tener una firme unidad político-administrativa, opinión común entre los misioneros, debido a la ‘presencia de tantos gobernadores poco amigos entre sí’ (f. 270), siendo que estas pugnas internas eran la causa principal de la merma de cristianos nipones. Según anota el jesuita, ‘la gente honrada que en Japón es soldadesca y recibe renta del *tono*’ (f. 270) se quedaba sin el amparo de los

39 Valignano, *Sumario de las cosas de Japón*, ed. Álvarez-Taladriz, II, 334.

señores cristianos, como ocurrió a los *daimios* que se fueron a la guerra de Corea.⁴⁰

La facilidad con la que los *tonos*—señores absolutos de ‘las rentas de los vasallos’ (f. 270)—sustraían cualquier beneficio a sus sirvientes era directamente proporcional a la ligereza con que Hideyoshi suprimía ciertos privilegios a los *tonos*. Este embargo de bienes constituía otro estorbo para llevar a cabo la tarea de evangelización, ya que, como explica claramente el padre jesuita, ‘cuando le quitan a un *tono* de su estado toda la gente honrada se destierra con él, porque de él recibía renta’ (f. 270).

El temor de que el *bateren tsuihō rei*, es decir, la ‘Orden de expulsión de los jesuitas’ proclamada el 24 de julio de 1587, pudiese derivar en una forma más agresiva y estricta de cristianización no fue algo que los jesuitas excluyesen *a priori*. Los padres no confiaban en la cautela inicial de Hideyoshi y temían otro holocausto de misioneros, aunque esta vez, como afirma el anónimo autor, ‘no tiene esta cristiandad fuerza para sufrir persecución’ dura (f. 270^v). El problema principal consistía también en que los gobernadores nipones seguían supeditando el respaldo a las misiones de los jesuitas a seguir poder beneficiándose del comercio con la nave portuguesa: ‘porque no estando nosotros en Japón pensaban que la nao de los portugueses no vendría’ (f. 270^v). Asolidol mismo tiempo, los *tonos* ocultaban al *Tayco* (Hideyoshi) la presencia de misioneros en varias partes del archipiélago nipón.

En definitiva, sobre la base de las teorías expuestas, podría concluirse que quizá el verdadero problema de la cristiandad en el Japón de 1599 consistía no solo en todos los obstáculos evidenciados hasta ahora, tomados en su conjunto, sino más bien en la tipología de fe que los jesuitas consiguieron implantar en las islas, basada en ayudas ‘humanas’—como las definía el autor—, principal acicate incluso en el caso de los ‘mejores sujetos’, es decir, de los ‘hermanos’ japoneses que en aquella época huían de la indigencia (f. 271). Por ende, de no intervenir en el país, el futuro escenario de la cristiandad en Japón quedaría reducido a la mínima expresión, tal como expone el autor a través de esta metáfora:

[...] en poco tiempo se perdería tan perdido que por ventura dentro de 20 años que faltasen los padres de Japón apenas aquí o allí habría algunos cristianos, como después de quemar una silva queda aquí o allá un arbusto u otro a que el fuego no tocó. Y pasados estos, solo quedaría un rastro y memoria de cristiandad. (f. 271)

‘Si hubiese poder, defensa y gobierno de príncipes católicos ...’ (f. 271): un plan de conquista semipacífico

40 Samuel Hawley, *The Imjin War: Japan’s Sixteenth-Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China* (Seoul: The Royal Asiatic Society Korea Branch/Berkeley: The Institute of East Asian Studies, Univ. of California, 2005), 127.

‘Confieso que temo meterme en esto por ser cosa tan grave y tan contraria al parecer de muchos’ (f. 271), escribía el autor antes de trazar las líneas maestras de su proyecto utópico. Pero ¿por qué razón un plan de esta naturaleza, que teóricamente persigue una sociedad perfecta, podría causar recelo? Las razones son varias, empezando porque, en cierto sentido, el modelo propuesto estaba en desacuerdo con el modelo de adaptación a la cultura japonesa propulsado por el mismo Visitador y otros jesuitas como Matteo Ricci u Organtino Gneccchi Soldo;⁴¹ o, cuando menos, podría decirse que el plan ideado por el padre jesuita representaba un sistema paralelo a la *accomodatio*, que representaba inevitablemente un tipo de poder más coercitivo. No es de extrañar, pues, que, como ocurría en la mayoría de las *Crónicas de las Indias* (orientales y occidentales), el autor explicara su plan a través del principio de Providencia Divina, esto es, el fundamento de ‘contratación’ con el que el autor justificaba tanto la llegada a Japón de las misiones como la admisión de japoneses para, una vez adiestrados en la fe, llevar a cabo la predicación de la doctrina cristiana en las islas. En este caso, el providencialismo actuaba como garante de la religión occidental (f. 271), y es por esta razón que, como explicó Valcárcel Martínez, el jesuita partía del presupuesto de que Dios se servía de los padres misioneros no solo para descubrir el nuevo mundo, sino para que la doctrina de Cristo arraigara en la nueva tierra.⁴²

Ahora bien, para que la predicación en tierras niponas pudiera prolongarse de manera sostenida y cosechar mayores logros que los obtenidos hasta entonces, el anónimo escritor sugería que los españoles afincados en el Japón tenían que plantearse una relación comercial más eficaz. Hay que recordar que en 1597 el gobernador de Luzón escribía desde Manila a Hideyoshi con la intención de estrechar definitivamente los vínculos con los españoles, apoyándose para ello en la apertura del trato comercial:

Pues el Rey mi señor habiendo visto en su corte una carta [...] y que en ella decía que holgaba vuestra grandeza tener amistad con los *castillas*, que así nos nombráis, pidiendo vaya otro embajador a vuestro reino que sea hombre de calidad para que trate con vuestra grandeza de ajuntar la paz para trato amistad, y alianza. Y el Rey mi señor, me envió a gobernar este reino suyo de Luzón y Filipinas para que [...], tenga toda buena correspondencia con vuestra grandeza y asilo he hecho que a los japoneses que en esta tierra hallé en nombre de el Rey mi señor lo he hecho merced y favor y a los navíos que aquí apostan de vuestro reino cada año que son de trato les hago toda buena acogida, y salen de aquí ricos ...⁴³

41 Véase Daniel Carey, *Asian Travel in the Renaissance* (Oxford: Blackwell on behalf of the Society for Renaissance Studies, 2004), 12–67.

42 Simón Valcárcel Martínez, *Las Crónicas de Indias como expresión y configuración de la mentalidad renacentista* (Granada: Diputación Provincial de Granada, 1997), 37–41.

43 Archivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa. ML, 1126, f. 99.

Animado por estas intenciones, el autor del código romano escribía también para estimular y estrechar aún más los vínculos de amistad entre los españoles de Filipinas y los japoneses. Sin duda, el jesuita estaba al corriente del interés comercial con Manila, un interés que por cierto ya en 1583 habían demostrado tener algunos comerciantes de Sakai.⁴⁴ No obstante, según el jesuita, una vez unidos al tráfico de mercadería, los hidalgos hispanos tendrían que familiarizarse ‘con los *tonos* en otros puertos con lo cual tales señores admitan la predicación y conversión de los suyos’ (f. 271), no sin tener en cuenta que la actividad comercial entre españoles y japoneses podría molestar a los mercaderes lusos. Ni que decir tiene que el acercamiento de España a Japón era necesario también para poder ‘conservar los españoles el estado de las Filipinas’ (f. 271) y, en caso de guerra, dar cobijo allí a los misioneros destacados en Japón para evangelizar.

Ante este estado de cosas, la idea central que defiende el manuscrito es que es el rey quien debería intervenir para proteger el comercio de los japoneses, en particular el relativo a la mercancía más barata procedente de China, que dañaba la economía del país nipón:

Si los españoles truxesen aquí haciendas de la China daño le haría, mas como en las Filipinas las compran tan caras o poco menos que aquí se venden, no las pueden traer. Y lo que conviene que su majestad con rigor les prohíba es que no vayan a la China a tomar hacienda para venir aquí.
(ff. 271^v–272)

Al mismo tiempo, tendrían que eliminarse los impuestos sobre la mercancía a los habitantes de ese hipotético Nuevo Mundo a la japonesa:

Ítem si su majestad concediese a los moradores de tal pueblo privilegios en la nao por ciertos años, s., que no pasasen derechos, o pagasen que ellos solos pudiesen traer algunas haciendas de las que llaman menudencias como plomo, etc. muy de priesa había de crecer el pueblo.
(f. 275)

En consecuencia, España tenía que apoyar un tipo de economía más conservadora que mirase por los intereses de un Japón cada vez más pobre—‘lo principal del comercio ha de ser comprar cosas de Japón’ (f. 271^v)—, para dotar al sistema económico nipón de ‘más plata con que los japoneses podrán más comprar lo que los portugueses traen’ (f. 271^v). A partir de 1589, la moneda de Japón había sido casi en su totalidad una moneda de cobre, pero para una adecuada circulación monetaria los japoneses habían dependido en gran medida de China. Por lo que respecta al comercio exterior, Hideyoshi siempre se había mostrado muy interesado, y al tiempo que se mostraba

⁴⁴ Véase George Sansom, *A History of Japan*, 3 vols (Tokio: Charles E. Tuttle Company, 1963), II, 1334–1615, 372.

ansioso por expulsar a los misioneros europeos daba a los comerciantes ibéricos la más cálida bienvenida.⁴⁵

La clave para entender el plan redactado por el jesuita anónimo y su posible aplicación práctica en las islas niponas se halla resumida en la siguiente afirmación hipotética: ‘y si los españoles tuviesen en Japón algún pueblo ...’ (f. 271^v). Con este *desideratum*, el autor de la misiva comienza a desplegar ante su destinatario, el padre General de la Compañía, el proyecto de una ciudad-satélite española en Japón, situada en un enclave portuario estratégico en relación a la ruta que llevaba a la Nueva España. El plan diseñado por el jesuita no solo permitía un más sólido avance de la cristiandad, sino que incrementaba el comercio portugués ‘porque les comprarían las cosas de la China para llenar allá y traerían mucha plata con que comprarse en precio alto’ (f. 271^v). Pero la propuesta iba incluso más allá: el nuevo trayecto directo a Nueva España planteado en el manuscrito contemplaba un cambio radical en la economía nipona, ya que reduciría los ingentes gastos que en el pasado generaba el hacerse con mercancía peninsular española, al poner ahora al alcance de los nipones el producto iberoamericano (f. 273^v). Por su parte, los portugueses podrían beneficiarse al transportar la mercancía directamente a Japón y trasladar a este quimérico puerto hispano-japonés ‘lo grueso del comercio como lo tiene ahora Macao’ (f. 275):

[...] porque estas cosas que vienen de España a las Filipinas pasan por tierra y trabajosos caminos ciento y cuarenta leguas que hay del mar del Norte al mar del sur desde la Veracruz a Acapulco y cuestan muy caras, por estotra vía como vienen por mar cuestan mucho menos. (f. 275)

La astucia del autor de la misiva consiste en presentar un programa de acción aparentemente no violento, sin duda poco realista, de manera que, según el desarrollo de los acontecimientos, podía desencadenar un efecto sin duda más agresivo y poco apacible. Consideradas las constantes guerras que hubo en Japón durante todo el *Sengoku Jidai* (1467–1615), y la consecuente apropiación de territorios como resultado de la política expansionista de los últimos años del ‘shogunato’ de Hideyoshi⁴⁶ era prácticamente impensable que, como expone el jesuita: ‘pacíficamente los japoneses diesen algún puerto a los españoles para fundar un pueblo para mercancía’ (f. 271^v). Así pues, la proyectada utopía era realizable solo con el uso de la fuerza. No obstante, el anónimo escritor contaba con un modelo a seguir, una maqueta real para su plan, a saber: la ciudad de Macao, pero también Chochín, Chaul, es decir, ciudades en las que la presencia de los portugueses era cada vez más invasiva y en las que la convivencia, según se había demostrado, era factible. De hecho, el autor de la misiva llega a proponer que, bien mirado, los

45 Véase Murdoch & Yamagata, *A History of Japan*, 368.

46 Mary Elizabeth Berry, *Hideyoshi* (Cambridge, MA: Harvard U. P., 1989), cxlvi.

portugueses podían preparar el terreno a los españoles y adelantarse en la fundación de una ciudad en Japón, construida sobre la base del modelo de Macao, que dispusiera de un ‘puerto a su mandar como fundaron en muchas partes de la India’ (f. 274^v). Un misionero jesuita (presumiblemente portugués) le había confesado al autor anónimo:

[...] un padre con cierto superior digo con el padre Visitador que aquí está sobre esto, si sería bien tratarse con V.P., dijo que, en ninguna manera, porque si tal cosa pedían los portugueses, dirían los japoneses que alguna conquista pretendían con ayuda de los españoles pues todos eran de un rey. (f. 274^v)

Es difícil saber si era esta una manera de forzar tanto al General de la Compañía como al rey Felipe II a una rápida realización del plan ideado, si bien es cierto que a los portugueses no les faltaban razones para seguir ampliando los territorios ocupados en Japón. Volviendo al plan inicial, la otra estrategia que suscitaba el temor del jesuita era la de recomendar una eventual invasión española, razón por la cual afirma: ‘si los príncipes católicos tratasen de meter aquí fuerza de armas y sobre esto pidieren consejo, tengo para mi que del todo no se habría de impedir, haciendo lo imposible o poniéndoles escrúpulos en eso como que fue perjudicial’ (f. 271^v). Resulta extraño observar que el autor de la misiva oculte su identidad por medio de un discurso indirecto para finalmente declarar su deseo personal (¿el de Valignano?) de una posible intervención de la armada española en suelo nipón:

Ya V.P. sabe cuán ajeno está el padre Visitador aun de pensar en esto. Con todo eso, dijo declarándose en puridad a un cierto padre pocos días ha que pluguiese a Dios que tuviesen poder para sojuzgar esta tierra, mas que es imposible. Esta imposibilidad se persuade el padre y otros por ser pocos los españoles de las Filipinas y los japoneses tantos y valientes y porque no se unirán bien con los españoles para ayudarlos y los cristianos ... (f. 271^v)

La razón por la que los jesuitas no insistían demasiado en una posible invasión armada radica sin duda en la escasa viabilidad que tal planteamiento ofrecía, pues veían en la inferioridad de los soldados españoles en las Filipinas respecto al ejército nipón una desventaja insalvable. El autor de la misiva no veía pertinente enfrentar a las dos facciones para no dar pie a que los japoneses pudieran acrecentarse desde el punto de vista militar, y también porque temía que en breve tiempo se hicieran ‘diestros en el mar y harían navíos de armadas’ (f. 271^v). En efecto, una derrota militar con Japón hubiera podido cerrar definitivamente la puerta a los misioneros y a su ferviente deseo de cristianizar aquellas tierras—una argumentación que el jesuita no tardó en subrayar (f. 271^v)—, ya que hubiera destruido la poca confianza en las misiones jesuíticas que aún quedaba entre los *daimios*

simpatizantes de la doctrina cristiana. Aun con ello, en su opinión no había que descartar el recurso a la invasión militar como el método más efectivo de entrar en Japón:

Mas en caso que pareciese mejor entrar con armas, claro está que esto no se puede hacer por vía de los portugueses por estar la India muy lejos y tener los portugueses mucho que hacer en defenderse de tantos enemigos, y más claro es que de Macao poco ni mucho de este género puede venir. Mas comparando ahora aquellos dos modos de socorro el uno de pacífica cohabitación [...], el otro de aparato de guerra, digo, aunque con temor que con razón se podría pensar que el segundo es conveniente mucho más que el primero. (f. 275)

En cualquier caso, sea cual fuere la solución finalmente adoptada por la Corona española, el jesuita recomienda que se mantenga mucha prudencia y cautela en la ejecución del plan. El informe incluía también el esbozo de una serie de estrategias militares para llevar a cabo, si procediera, la conquista de aquellas tierras. A su parecer, los navíos de guerra nipones eran ‘muy poco ejercitados en la mar y sin fuerza de instrumentos’ (f. 271^v), de manera que aconseja a los españoles una invasión naval a lo grande, aunque dirigida a ocupar solo ciertas áreas:

Si su majestad así lo determina venir buen golpe de gente y como esta tierra es de islas, fácilmente podrían rodear prácticamente una de las islas o el Ximo o el Xicocu y por mar podrían a los que fuesen contrarios casi mancar o quitando las salinas y otras cosas sin las cuales no pueden pasar los japoneses. (f. 271^v)

No iba muy desencaminado el jesuita en sus recomendaciones con vistas a una hipotética invasión, ya que, conviene recordar, los barcos japoneses llamados *atakebune* eran bastante grandes y estaban dotados de una tripulación de 180 personas, aunque su función no era la de hundir los barcos enemigos, sino la de diezmar a la marinería de otros buques con flechas y mosquetes. A pesar de la reconstrucción de la flota naval nipona llevada a cabo por Kuki Yoshitaka en 1578, los buques de guerra japoneses seguían siendo muy ligeros, eran poco maniobrables y disponían de un número muy limitado de cañones.⁴⁷

Por otro lado, la mención que hace el autor de la carta del Ximo (actual Kyûshû) y del Xicocu (región de Yamato), no era gratuita, sino escrupulosamente escogida. No hay que olvidar que, en 1580, en el Kyûshû, Ômura Sumitada (1533–1587) donó a los jesuitas el puerto de Nagasaki y Mogi,⁴⁸ a cambio de no pocos intereses económicos en relación a la nao portuguesa, y estos lugares pronto llegaron a ser una fortaleza para los

47 Hawley, *The Imjin War*, 105–07.

48 Véase: Alessandro Valignano, *Apología de la Compañía de Jesús de Japón y China (1598)*, ed. José Luis Álvarez-Taladriz (Osaka: n.p., 1998).

misioneros, tanto para su residencia en Japón como para la conversión de los japoneses. En definitiva, se trataba de establecer una sede central adonde la Compañía podía enviar a los religiosos desde otras provincias y desplazarlos para profesar la fe, sobre todo por los continuos cambios de gobernadores en el Kyûshû. Además, a los jesuitas se les aseguró explícitamente la autoridad legislativa de la ciudad y asumieron la responsabilidad de ‘kill and exercise all the justice necessary’.⁴⁹ Estos dos reinos (Ximo y Xicocu) se localizaban en áreas muy lejanas respecto a la corte de Miaco (Kioto) y, por consiguiente, poco susceptibles de ser controladas por los fieles de Hideyoshi y más proclives a ser conocidas por los misioneros. Estas tierras pudieron llegar a formar un tipo de ‘compound state’, por utilizar una expresión de Mark Ravina, en japonés ‘bakuhan kokka’, más consolidados en la época Tokugawa. Se trata de ciertas regiones del Japón en que van a confluír múltiples formas religiosas (Shintô, Budismo y Neo-confucionismo), autoridades e ideologías.⁵⁰

Atendiendo a esta fisonomía particular de dichos lugares, el autor de la carta especula acerca de una posible y pronta división de estos territorios sureños, debido a las luchas intestinas:

Y esta isla del Ximo que es donde se funda la cristiandad está toda dividida en señores y aunque está ahora en paz. No se cree que durará mucho, sino que se dividirá del imperio de los reinos del Cami o Miaco, y tendrán entre sí contiendas y no tardará según dicen, esta perturbación.
(f. 271v)

Unos folios más adelante, el jesuita apunta a otra posible ubicación de la imaginada ciudad-puerto en la región de Kantô, es decir, en la antigua Edo (hoy Tokio), donde existían ‘reinos muy distantes de estos [Ximo, Xicocu] donde nunca la Compañía puso pie’, y en las partes en las que Tokugawa Yeyasu, futuro unificador de Japón ‘que es el mayor de Japón y el supremo gobernador’, les había dado a los europeos ‘significación de querer allí tener contratación con los españoles’ (f. 273v).

Acerca del lugar de conquista, el autor volvía a especificar más detenidamente el territorio para el que el hidalgo español dispusiera ‘su armada’, a saber, las islas de ‘Amacusa’, o, las del ‘Xiqui’, territorios no muy grandes, pero ideales sobre todo porque son fáciles ‘de la rodear con navío fligeros y defenderla, y está en buen puesto para su navegación’ (f. 272). La ocupación de esta tierra en particular era un asunto harto delicado sobre el que los españoles debían estar alertados, advierte el jesuita, especialmente en relación con la posible unión o desunión de este lugar con el resto de Japón.

Tras el quimérico ‘golpe de gente’ hispana que, en el diseño estratégico desarrollado en el manuscrito, arribaría al Japón (f. 271v), el autor anónimo

49 Elison, *Deus Destroyed*, 95.

50 Véase Mark Ravina, *Land and Lordship in Early Modern Japan* (Stanford: Stanford U. P., 1999), 27.

tenía que salvaguardar su minucioso plan de los posibles ataques escrupulosos de otros jesuitas y, al mismo tiempo, persuadir a los japoneses para que se aliaran con los europeos. No es arriesgado conjeturar el hecho de que la proyectada ciudad expresaba plenamente una tensión entre la persuasión y la coerción hispana, que, por otro lado, nunca se materializó en Japón. Si se tienen en cuenta las hipótesis antes expuestas, había razones más que suficientes para que la ‘amistad’ hispano-japonesa tuviera lugar. En primer lugar, debido a la pobreza que afectaba a los nipones—causada en parte por el ingente derroche económico de la guerra de Corea—,⁵¹ quienes con ‘poca ayuda que los padres pudier[a]n dar’, lograrían una cierta mejora de vida (f. 271^v). Otro posible mecanismo que podría llevarse a cabo consistiría en proporcionar a los ‘súbditos de los tonos’ una renta fija, siempre y cuando ‘no hiciesen graves delitos con que merezcan tal castigo’ (f. 271^v), para que los jesuitas pudieran ayudarle a conservar el propio *status quo* a menudo sujeto a variación. No hay que olvidar que el gobierno de Hideyoshi, con la nueva política de registro, había privado a los pequeños terratenientes de gran parte de sus tierras, y a veces, de la totalidad de las mismas. Desde luego, los campesinos acomodados estaban resentidos por la reducción de sus propiedades y la despiadada recaudación de impuestos que Hideyoshi quiso poner en marcha. En definitiva, el manuscrito hace hincapié en el descontento, y a la vez en la impotencia, de todas las clases sociales (los *samurái-ji*, los recién formados *rônin* etc.), incluido los *daimios*, por la nueva política de gobierno, y abogaba por una subsanación de estas carencias.⁵²

Uno de los puntos esenciales que plantea el jesuita para lograr la ‘conquista pacífica’ de un pequeño territorio japonés consistía en que el monarca español ordenara al capitán y a los oficiales del galeón portugués que no facilitaran el comercio de la mercancía a aquellos *tonos* y vasallos contrarios al cristianismo o al catecumenado en aquellas tierras (f. 272). La oportunidad de este ardid, a favor de los portugueses, se sustentaba en la singularidad e importancia de la mercadería que se traficaba, toda ella ‘curiosa y preciosa y medicinal’ (f. 272) según comentaba el jesuita.

Es evidente que el autor de la carta estaba al corriente del resentimiento de los comerciantes españoles en Filipinas, habida cuenta del monopolio portugués en el comercio con Japón. Las autoridades portuguesas permitían a sus barcos viajar desde Lisboa a Japón, y de ahí procedía un muy lucrativo comercio por ser el único medio que los japoneses tenían para obtener gran cantidad de artículos chinos (oro, seda etc.) que resultaban imprescindibles para su economía.

El plan ideado por el autor del código romano implicaba que los japoneses debían aceptar el catecumenado cristiano como el único salvoconducto posible, o, mejor dicho, como la condición *sine qua non* para que los

51 Hawley, *The Imjin War*, 561–65.

52 Sansom, *A History of Japan*, II, 361–71.

portugueses pudieran transitar y comerciar solo en aquellas áreas en los que el señor feudal no cuestionara la doctrina de Cristo. En caso contrario, los *tonos* perderían el comercio ‘principalmente en la seda ...’, un trato que los señores feudales no estaban dispuestos a perder (f. 272).

Acerca del galeón de los portugueses, principal vehículo del soporte financiero de los jesuitas—además de funcionar como un imán para los *daimios* (en particular el de Kyûshû, Ômura Sumitada—, el autor era muy escueto: ‘baste decir que por ella [la nao] nos dejó Taicosama en Japón y se nos abren grandes puertas para la cristiandad’ (f. 272).⁵³ Por todo ello, no hay duda de que la nao portuguesa era crucial para llevar a cabo este ambicioso proyecto del que se habla en el manuscrito, pues constituía la fuerza motriz que, a manera de anzuelo, atraería a los japoneses y habría de favorecer un cambio radical entre los gobernadores más poderosos de la sociedad nipona en su actitud hacia el cristianismo. A través de las ganancias que proporcionaba la embarcación comercial, se edificaron iglesias al estilo japonés, como la Iglesia de la Asunción en Kioto.⁵⁴ Con vistas a la realización de la ciudad-puerto, el galeón portugués suponía también el principal enlace entre los europeos y los japoneses, ‘a lo menos los de esta isla del Ximo’ (f. 272), por eso era preciso no solo defenderla, sino también confeccionar un plan de reinserción de la cristiandad que los nipones no podían rechazar ni siquiera con la fuerza. De otra manera, el autor debió de pensar que podía volver a ocurrir el incidente vivido por el capitán Landecho con el galeón San Felipe a finales de 1596, cuando su barco, cargado con todo tipo de mercadería, en el camino de Manila a Acapulco se encalló frente a las costas de Tosa en el Shikoku y, de inmediato, fue confiscado por Hideyoshi.⁵⁵

En el diseño de la nueva ciudad ideado por el jesuita, la protección de la religión cristiana contemplaba la libertad de elección religiosa para los japoneses (‘lo cual usan hacer para tomar o dejar las sectas de Japón cuya elección es libre’ [f. 272]), a saber: una adaptación a la costumbre nipona, aunque consciente de la posible fuerza coercitiva hispana, necesaria, según el autor, para conservar la paz de los ‘estados cristianos que están convertidos y que se convirtieran’ (f. 272). Por esta razón, era aconsejable conservar la propiedad de las tierras del puerto hispano-japonés, y recurrir a las armas si fuera necesario. A fin de cuentas, el sentimiento de unión con España y la confianza en sus autoridades eran las únicas respuestas posibles a las preguntas retóricas del autor sobre cómo había que asegurar la fidelidad al credo cristiano de los nipones conversos:

¿Si ellos ven que a los que no son contrarios a la ley divina se les conservan sus estados y aun de muchas maneras les aprovechan y que se ofrece paz y amistad a todos los tales porque razón será descredito de

53 Véase Elison, *Deus Destroyed*, 86.

54 Véase Ross, *A Vision Betrayed*, 54.

55 Véase Murdoch & Yamagata, *A History of Japan*, 287–88.

nuestra santa ley? o ¿porqué pensarán que recibirla es causa de se perder? (f. 272)

Tras una recomendación muy exhaustiva sobre la defensa de la cristiandad, quedaba aún por definir un dispositivo pormenorizado que aconsejase a los futuros príncipes españoles dónde y en qué manera se debía de gobernar esta ciudad mestiza que había de convertirse en paradigma. Para empezar, ¿a qué clase social tenían que pertenecer los españoles que hubieran poblado la isla nipona? Los informes de los padres jesuitas, y también este documento que aquí se analiza, ponen de relieve la gran necesidad que se tenía en Japón de personas que fueran valiosas para la misión, diplomáticas ‘por la honra de nuestra santa ley’ y, sobre todo, de noble linaje. Las razones eran varias, pero sustancialmente se podían reducir a una: la falta de sensibilidad con los nipones podría desencadenar ‘mucho aborrecimiento y desprecio’ y, más aún, dañar lo que el autor definía como la nueva ‘unión o confederación’ entre las dos poblaciones (f. 272^v). A ello había que añadir que ‘la soldadesca japonesa es honrosa y noble’, y por esta razón, reitera el autor, ‘habrían de venir los españoles de mejores respetos y escondidos entre los que para otras empresas se hallasen’ (f. 272^v).

Una de las recomendaciones más significativas era la de poner freno en este negocio a los conquistadores españoles que iban a ‘descubrir minas de plata (que dicen haber muchas)’ en las Américas, aunque el autor no excluía del todo la ganancia como objetivo secundario. Su afán era el de forjar una ‘pacificación y unión de estos reinos’ con el fin de expandir no solo las conquistas hispanas, sino también conservar y promulgar la doctrina cristiana (f. 272^v). Por esta razón, lo que se tenía que primar era el vínculo hispano-japonés y hacer todo lo posible para que se estabilizara la posición de los señores nipones y de sus estados. La solución pacífica y el ‘derecho de justicia’ era la reacción que había que adoptar incluso cuando, por las continuas guerras, se debía confiscar el estado y las tierras a un señor feudal.

En consecuencia, la mejor solución era la de que nadie tenía derecho al ‘pleno poder’, a la manera que ocurría con el *Tayco*, y por tanto había que reducir o, incluso, eliminar la ‘mucha codicia que los nuestros tienen de minas’ porque esto podía dañar todo el modelo pensado (f. 272^v). No debían resultar extrañas a los padres jesuitas este tipo de exigencias sobre qué tipos de personas debían edificar la nueva ciudad, si se considera que ya el 29 de setiembre de 1551 el valenciano Cosme de Torres escribía desde Yamaguchi a los jesuitas de Goa: ‘Os que qua ouverem de vir hão de ter sciência para responder às perguntas, às vezes mui altas e mui difficultosas’.⁵⁶

⁵⁶ *Documentos del Japón*, ed. & anotada por Juan G. Ruiz de Medina, 2 vols (Roma: Instituto Histórico de la Compañía de Jesús, 1990–1995), I, 1547–1557, 217. Véase también Valignano, *Sumario de las cosas de Japón*, ed. Álvarez-Taladriz, I, 296.

‘Una ciudad fundada de nuestra gente’ (f. 273): ruta, mestizaje, acogida y una nueva Iglesia

Con la premisa de erigir una fortaleza defensivamente autosuficiente, pese a no tener el respaldo de todo el ejército peninsular cristiano, la imaginaria ciudad tenía que trazar una ‘inmediata navegación’ directa desde el sur de Japón hasta Nueva España sin pasar por las Filipinas (f. 273). Mediante esta nueva ruta, lo que el autor del manuscrito pretendía era instaurar un intercambio cultural invertido, con una plena conciencia eurocéntrica y complementario a las nociones de la *accomodatio* ilustradas en los *Advertimentos*, pero más coercitivo desde el punto de vista del lugar de implantación. El plan estratégico le permitía establecer poder político y militar, sin tener que confiar solo y exclusivamente en la percepción del mundo del ‘otro’ japonés, y fortalecer la influencia del poder occidental en Oriente. El universalismo ibérico y su flexibilidad, evidente en la construcción de las sociedades multirraciales que se incorporaban todas bajo el mismo techo de la Iglesia militante,⁵⁷ confluían plenamente en el proyecto del jesuita, que, a su vez, reconocía solo algunas categorías de la sociedad nipona.

En otras palabras, si atendemos a la misiva, eran los japoneses los que, en ese entonces, el año 1599, tenían que familiarizarse con ‘las naciones cristianas y [...] sus costumbres de que son desapegados y muy extraños’ (f. 273), y no al contrario. Este procedimiento en principio mostraba cierta intolerancia—cuya raíz se encuentra tanto en el fundamentalismo cristiano como en la creencia de que la verdadera religión perfeccionaba la civilización y reforzaba el Estado—dictada tal vez por la sensación de impotencia, la desesperación ante la persecución, pero no era del todo incompatible con la *accomodatio*. Por otro lado, el jesuita demostraba una vez más que el pluralismo religioso chocaba con las aspiraciones universalistas de la tradición cristiana.⁵⁸ Pero aún hay más: para asumir este intercambio cultural y consolidar una perfecta unión y mestizaje, era imprescindible propiciar más vínculos entre las dos sociedades opuestas y transformarlas sobre la base de modelos de unión territorial europea, que España y otros países habían ensayado hasta aquel momento. La nueva sociedad resultante no solo vendría a ejecutar los planes divinos y a mejorar el escaso nivel de vida espiritual cristiana de los nipones, provocando de suyo una transformación mucho más honda de la sociedad japonesa junto con el auxilio de la española, sino que en consecuencia establecía una sociedad humanamente más justa y más pura desde el punto de vista religioso.

57 Steve J. Stern, ‘Paradigms of Conquest: History, Historiography, and Politics’, en *Quincentenary Supplement: The Colonial and Post Colonial Experience: Five Centuries of Spanish and Portuguese America*, *Journal of Latin American Studies*, 24 (1992), 1–34 (p. 5).

58 Véase Rubiés i Mirabet, ‘¿Diálogo religioso, mediación cultural o cálculo maquiavélico?’, 37 & 58.

A tal propósito, el primer peldaño para radicar la nueva cristiandad en Japón exigía un enlace matrimonial entre los hidalgos españoles y los señores feudales nipones, ‘o por vía de casamiento con sus hijas o de otras maneras’ (f. 273), para establecer un vínculo familiar entre los *tonos* y los príncipes católicos, sus virreyes y gobernadores. En opinión del padre jesuita, estos matrimonios prestaban asistencia al proceso de ‘amoldamiento’ de una parte esencial de la sociedad japonesa, en la que las nobles mujeres ‘habían de vivir con los españoles y criarían sus hijos entre ellos’ (f. 273). La nueva generación mestiza, constituida por los niños nacidos de ‘mujeres japonesas’, forjaría un equilibrio cultural y estético entre las dos sociedades, ‘serían poco inferiores a los que viniesen de Europa, así en la figura y apariencia exterior como en el ingenio y valor, etc.’ (f. 273^v) y, sobre todo, la lengua japonesa les resultaría más natural y familiar que la europea.

Esta nueva visión era el resultado de la gran dificultad que los jesuitas encontraron en el estudio y aprendizaje del idioma nipón, como recordaba la carta de Baltasar Gago a Juan III de Portugal en 1555.⁵⁹ Por otro lado, acerca del matrimonio, las sugerencias que el anónimo autor proponía no eran tan nuevas. La nueva generación hispano-japonesa sería el verdadero aglutinante de la isla, un conjunto mestizo que dominaría no solo diferentes idiomas, sino que también estaría familiarizado con las diversas y contrarias costumbres, y que podría además sentar la raíz de una nueva Iglesia militante, como se verá más adelante (f. 273^v). Del mismo modo, este mestizaje se iría expandiendo hasta el cumplimiento de la total prosperidad de la isla en todos los aspectos, incluido el de la defensa, que sería de ayuda para socorrer a los *tonos* en caso de apuro, ‘y unos y otros holgarían de tener unión con ella [...] y así no se seguiría espantarse o atemorizarse de los españoles’ (f. 276^v). Con este vínculo familiar los japoneses podrían experimentar ‘el gobierno así civil como eclesiástico’ (f. 273) y, sobre todo, tras imitar a los cristianos españoles, adoptarían sus formas de gobernar sus propios estados. No hay que olvidar que unas décadas después Juan Francisco de San Antonio (1682–1744) apuntaba desde Manila en sus *Chronicas de la apostolica provincia de S. Gregorio de Religiosos Descalzos de N.S.P.S. Francisco en las Islas Philipinas, China, Japon*, acerca de unos japoneses mestizos que circulaban en las Filipinas:

Hay también otro gremio de mestizos japoneses, de los que en los años pasados han llegado a estas islas desgaritados. Son de mejores procederes que los otros, como de mejores principios; y son aquí más estimados, y privilegiados, pues pagan la mitad del tributo, que pagan los otros.⁶⁰

⁵⁹ *Documentos del Japón*, ed. Ruiz de Medina, I, 548–49.

⁶⁰ Juan Francisco de San Antonio, *Chronicas de la apostolica provincia de S. Gregorio de Religiosos Descalzos de N.S.P.S. Francisco en las Islas Philipinas, China, Japon* (Manila: Juan del Sotillo, 1738), 132.

La ciudad imaginada por el jesuita tenía como objetivo prioritario el de propagar el Evangelio, sirviéndose tanto de un eventual dominio político como de la interacción cultural. Por esta razón el autor sueña con una nueva Iglesia, totalmente reformada, en la que el culto cristiano ha de encontrar espacio para la predicación en la edificación de nuevos y varios institutos, de ‘devotas y graves solemnidades de las iglesias y procesiones’ (f. 273). La nueva Iglesia cristiano-japonesa se habría de implementar de manera local, pues solo de esta manera aplastaría las creencias de los bonzos budistas y el sincretismo rival nipón: con ‘el cotidiano ejercicio de diversos religiosos que en tal ciudad habría de loar a Dios’ (f. 273). Y ello a través de la disciplina ‘en la renunciación de las cosas del mundo, la castidad’, que los distinguirían de los bonzos (f. 273).

Sin duda, el jesuita anónimo era consciente de la inferioridad del número de prosélitos, del escaso poder eclesiástico, de la necesidad de incrementar los religiosos europeos en Japón—en 1577 a petición de Valignano fueron enviados 13 jesuitas, y solo 8 el año sucesivo, y 4 europeos más 4 japoneses fueron admitidos en la Compañía de Jesús en 1578⁶¹—y de la urgencia de establecer una estructura eficaz a nivel organizativo. Debido a estas desventajas, el autor buscaba reunir las fuerzas religiosas para que el cristianismo oriental se pudiera enfrentar a los ‘demoniacos’ bonzos que con ‘sofística astucia que usan para embrujar los japoneses’ los alejaban de la verdad cristiana (f. 273). Los impulsos del fundamentalismo religioso propio del cristianismo romano, la radicalidad del monoteísmo creacionista, la falta de tolerancia por parte de los misioneros hacia el carácter religioso e idólatra del budismo, se vieron acentuados aún más por la desventaja religiosa.⁶² Por ende, los japoneses gozarían de las nuevas ‘obras de misericordia públicas como cofradía de la Misericordia o caridad que tiene por instituto buscar y repartir limosnas y acudir a todas necesidades de pobres desamparados pupilos cautivos’ (f. 273), entre otros, a los jóvenes cautivos de la guerra de Corea que habían encontrado en los institutos jesuitas un amparo para huir de la pobreza. Para crear una nueva Iglesia se tenía que establecer una ‘cómoda y segura morada’ para el estado eclesiástico: el ‘obispo con su clerecía, las casas y colegios principales de religiosos, los seminarios y colegio para clérigos o para los que presto se había de ordenar para que guardando orden de vida recogida ...’ (f. 273^v).

La nueva creación hispano-japonesa ideada por el autor se revelaba una ‘ciudad de acogida’ (f. 273), en particular para la nobleza japonesa cristiana ‘desterrada’ (f. 273) en los años de la tiranía de Hideyoshi, tras el edicto de expulsión. Se trataba de ‘unos cristianos que andan entre gentiles con gravísimo peligro o son perseguidos de sus *tonos*, otros gentiles que aquí se harían cristianos’ (f. 273). La repatriación de estos japoneses, sumado ello a

61 Véase Ross, *A Vision Betrayed*, 55.

62 Rubiés i Mirabet, ‘¿Diálogo religioso, mediación cultural o cálculo maquiavélico?’, 40.

la recuperación de sus territorios, favorecería aun más el asentamiento de la cristiandad, que a su vez rescataría a los cautivos cristianos y edificaría hospitales y estructuras para ‘recoger doncellas huérfanas y niños y viudas donde cómoda y virtuosamente viviesen’ (f. 273). En definitiva, el autor hacía hincapié en la solidaridad de su proyecto, que no solo atiende a la cristianización y a los religiosos, sino también a los necesitados nipones ‘con sus limosnas y legados’, mediante la ‘creación de ganados y otros útiles animales y plantas, etc.’ (f. 273^v). La aparente disponibilidad y tolerancia de los jesuitas se extendería también a uno de los temas más espinosos y controvertido con que los padres de la Compañía, y en particular Alessandro Valignano, tuvieron que lidiar en los años anteriores a la composición del manuscrito, a saber: el monopolio jesuita, roto en parte por la llegada de los franciscanos, quienes sufrieron martirio en Nagasaki.⁶³ Según puede leerse en la carta, el apoyo de los españoles y el hecho de contar con una ‘segura morada y ciudad’ atenuaría el temor de ‘la venida de otros religiosos’, también gracias a una posible división del territorio en más provincias, que reduciría una posible confusión y desorden (f. 273^v).

‘Porque en Japón todos caben, que es como España’, escribe el autor, y con esta sentencia intenta expresar su llamamiento a un nuevo ejército de religiosos, constituido por las diferentes órdenes—que, a su vez, ‘contrastaría a las catervas de bonzos, y los santos oficios de unos a las burlerías de ceremonias de los otros’ (f. 273^v)—, capaz de encarar con la mente abierta la convivencia de las distintas órdenes y credos en la España moderna. Una vez establecidas las condiciones adecuadas para la supervivencia del cristianismo en Japón, las diversas órdenes eclesiásticas darían ‘gran testimonio de la gloria de Cristo como otros Elias, Moiseses y los discípulos en el Monte Santo *quem in ore trium testium stabit ente omne verbum*’ (ff. 274–274^v), y demostraría la riqueza de la diversidad, porque esta tiene como norte y guía ‘el mismo Dios y redentor’. Por el contrario, la nueva Iglesia haría entender a los japoneses la incompatibilidad de las doctrinas de los bonzos, su diversidad que, a los ojos de los jesuitas, estaba repleta de ‘contradicción de lo que han de creer y adorar y de una secta se pasan a otras’ (f. 274).

Otras razones y conclusiones

Son varias las razones que llevaron al autor anónimo de la carta a idear esta estrategia materializada en una ‘ciudad muy rica y populosa’ (f. 275). Sin embargo, como ha quedado de manifiesto a través del análisis del manuscrito, la piedra angular del proyecto no fue otra que aquella ‘pesada carga’ y ‘molestia’ (f. 273^v) que los misioneros sentían en relación a los *tonos*

63 Al respecto, cabe citar el imprescindible escrito: ‘Rezões do P.e Valignani sobre o não entrarem em Japão outros religiosos (1583)’, en Fróis, *Historia de Japam*, ed. Wicki, V, 639–42.

japoneses. Los misioneros se veían en la obligación de proporcionar cada año a los señores ‘grandes dádivas [y] presentes’, por razones diversas: a unos ‘para que nos ayuden, y a otros para que no nos estorben en sus tierras’. A esto deben añadirse los gastos que los jesuitas tenían por el hecho de asistir a los pobres ‘y con muchos cristianos que de los señores gentiles son perseguidos y desterrados de sus tierras por no poder tornar atrás’, y asimismo a algunos señores cristianos ‘en tiempo de sus guerras a los cuales es necesario ayudar con dinero’.⁶⁴

Estas observaciones se debían al hecho de que los misioneros destacados en Japón recibían una renta variable, procedente tanto de la corona portuguesa como de los papas Gregorio XIII y Sixto V, o bien de la misma Compañía de Jesús en la India. Este ingreso no era absolutamente regular, ya que sufría constantemente atrasos, a veces de años.⁶⁵ Por su parte, la gran cantidad de dinero que los jesuitas desembolsaban en el comercio de la nao para obtener la protección de los *daimios* cristianos es una razón suficiente para entender el deseo de protección que los misioneros requerían de los españoles de las Filipinas, ya que sentían que no se podía satisfacer a todos los señores que les pedían un beneficio. En cierto modo, el plan de coexistencia del jesuita venía a demostrar que los misioneros empezaban a descreer del proyecto de cristianización pacífica, o, al menos, que la evangelización de Japón requería un plan más contundente, en la línea del que se propone en la misiva. Teniendo en cuenta la situación de los *daimios* cristianos después de la *Imjin waeran*, no es improbable que los europeos quisieran distanciarse de ellos, pues constituían un gasto considerable y eran poco influyentes. Esta situación cesaría, como se afirma en el final del código romano, ‘habiendo aquí el poder’ de los capitanes, jueces, nobles y ricos españoles, quienes traerían el anhelado ‘descanso para la Compañía’ (f. 273^v).

La importancia de este plan radica en la capacidad del autor para proyectar una imagen conquistadora que deja entrever la evolución de la estrategia jesuita, y en el hecho de precisar su proyecto hasta en los detalles más nimios, atreviéndose incluso a aconsejar al monarca español, Felipe II, la manera con la que podía conseguir el dinero para financiar la defensa del cristianismo en Japón (‘con ayuda de estos provechos se podrían hacer fustas y metiéndose más caudal de gente podía venir a haber poder para defensa de los señores cristianos’ [f. 275]). La ‘pacífica cohabitación’, como se define en el manuscrito, es decir ‘sin soldadesca’, además de ser poco realista era posible solo a través de un ‘buen establecimiento del comercio y de la mercadería’, pero también con el control del rey (‘mucho mejor sería entonces que su majestad tomase este viaje y fuesen suyos los derechos, etc. para los gastos y de las Filipinas a Nueva España’) (f. 275). Por otro lado, el jesuita remarcaba en varias ocasiones la imposibilidad de conquistar esta tierra

64 Valignano, *Sumario de las cosas de Japón*, ed. Álvarez-Taladriz, II, 310.

65 Véase Ross, *A Vision Betrayed*, 54.

usando solo las armas, ya que el primer impedimento lo encontraban en la propia artillería de los portugueses, definitivamente más equipados que los españoles en Asia.

Al parecer del jesuita, la conquista pacífica de las islas japonesas, y la convivencia estable de hispanos y nipones en dicho territorio, sin duda favorecería otra ruta para el comercio (la de Nueva España), disminuiría las guerras y discordias con los señores feudales y entre ellos mismos, y, sobre todo, traería más riquezas. Más aún, eliminaría la sospecha que los japoneses tenían de los europeos cristianos al pretender estos conquistar sus tierras con el uso de la fuerza, y evitaría que los nipones se pudieran familiarizar aún más con las armas europeas ‘y que usen fustas y galeras, artillería, etc.’ (f. 275). La presencia que la fuerza hispánica aportaría, sin el uso de las armas, equivaldría al rendimiento de la población japonesa, que se avendrían a esta manera de dominio sin rebelarse (f. 276).

Parece claro que el lugar más apropiado para la instauración y la prosperidad de dicho plan era el Ximo, en el sur de Japón, una tierra aislada, casi independiente del resto del archipiélago, que contaba con la ventaja de estar habitada por muchos *daimios* cristianos, tal vez ocultando su credo. Pero, además, el Ximo era un puerto seguro para la nao portuguesa. De manera que, estando así las cosas, los españoles tenían que intervenir y hacer ‘amistad con los *tonos*’ y fundar ‘alguna manera de población’. El siguiente paso, si los españoles quisiesen apoyarse en la ‘isla Hermosa’, es decir, Taiwán (‘impórtales para guardar las filipinas de los designios que tienen los japoneses’), consistiría en viajar ‘con su tiempo, con su flota, o armada’ (f. 276).

En resumidas cuentas, y ya para concluir, el plan ideado por el autor anónimo, detrás del que se oculta muy probablemente Alessandro Valignano, intentaba estratégicamente instaurar una nueva realidad, en la que perseguir la cristiandad hubiese sido sinónimo de ‘desunión’, lo que inevitablemente acarrearía la pérdida de los beneficios que la nueva circunstancia territorial podía proporcionar. Un plan de colonización semipacífico, aunque coercitivo, que implicaba la puesta en marcha de una estructura cristiana e incluía un modelo social *sui generis* que abarcaba todas las vertientes de la vida: familiar, religiosa, régimen de propiedad etc. Al mismo tiempo, la estrategia jesuita muestra los aspectos más contradictorios del diálogo cultural y revela un agotamiento de la tolerancia por parte de Occidente respecto a otras formas de sociedad, cultura y religión, acentuando más si cabe el hecho de que la misión evangelizadora, que, recordemos, no desdeñaba el uso de la fuerza, representaba a la postre una amenaza imperialista.⁶⁶ El difícil papel que se reservaba al monarca era el de volver a ser el ‘patrón de esta Iglesia’, pero sobre todo serlo ‘de hecho como lo es de derecho dado por los sumos pontífices’ (f. 277). En opinión del jesuita, en la

66 Rubiés i Mirabet, ‘¿Diálogo religioso, mediación cultural o cálculo maquiavélico?’, 62.

India Oriental había posibilidades para fundar una ‘amistad’ hispano-japonesa. Aun así, como es notorio, este plan ilusorio, si bien parte de un escenario posible, estaba abocado a desvanecerse, al igual que la cristiandad, que desaparecerá totalmente en la siguiente centuria, perviviendo tan solo en los *kakure kirishitan*. De hecho, la utopía nunca fue llevada a término.*

* Cláusula de divulgación: el autor ha declarado que no existe ningún posible conflicto de intereses.